

Ecological Feminism as Expressed in the Poems of Feminist Poets

Dr. P. Thamilarasi, Assistant Professor of Tamil, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9791-177X>

DOI: 10.5281/zenodo.7810005

Abstract

Branches like social ecology, ecological feminism, etc. have also appeared in ecological studies as a result of the world political and economic thought process. Ecofeminism stems from the view that women are the most affected gender when the environment is polluted. Motherhood, which contributes greatly to reproduction, is the first victim of environmental damage. Moreover, when it comes to the environment, it is women who are greatly affected when poverty spreads like famine, hunger, unemployment, and women who are devastated by natural disasters like storms, tsunamis, volcanoes, etc.

Keywords: Feminist poets, Poetry, Ecology, Eco-Feminism.

References

- [1] Salma, *Pachai Thevathai*, Kalasuvadu Pathippagam, Chennai.
- [2] Soolalai Kappom, *Pon Navarasu Arakkattalai*, Kasthuripa Nagar, Chennai.
- [3] Mangai, *Peyal Manakum Pozluthu*, Mattru Veliyedu, Chennai.
- [4] Malathi Maithiri, *Neerintru amaiyathu yulagu*, Kalasuvadu Pathippagam, Chennai.
- [5] Malathi Maithiri, *Sangarabarani*, Kalasuvadu Pathippagam, Chennai.
- [6] Vaigai Selvi, *Ammi*, Kaviya Pathippagam, Chennai.
- [7] Vaigai Selvi, *Innarulakil... Innaru Malaiyil*, Kaviya Pathippagam, Chennai.
- [8] Hari Vijaya Lakshmi, *Tamil Ilakkiya Varalaru*, Kalasuvadu Pathippagam, Chennai.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பெண்ணியக் கவிஞர்களின் கவிதைகள் உணர்த்தும் சூழலியல் பெண்ணியம்

முனைவர் பா. தமிழரசி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அய்யநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி,
தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9791-177X>
DOI: 10.5281/zenodo.7810005

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலக அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த சிந்தனைப் போக்கின் விளைவாகத் தான் சமூகச் சூழலியல், சூழலியல் பெண்ணியம் முதலிய கிளைகளும் சூழலியல் திறனாய்வில் தோன்றியுள்ளன. சுற்றுச்சூழல் மாசுபடும் பொழுது பெரிதும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகிற பாலினம் பெண்கள்தான் என்கிற பார்வையிலிருந்து சூழலியல் பெண்ணியம் உருவாகிறது. மறு உற்பத்தியில் பெரிதும் பங்களிப்பு செய்கிற தாய்மை தான் சுற்றுச்சூழல் கேட்டிற்கு முதல் பலியாகிறது. மேலும், சுற்றுச்சூழல் கேட்டினால் பஞ்சம், பட்டினி, வேலையின்மை என வறுமை பரவும் போதும் பெரிதும் பாதிப்பிற்குள்ளாவது பெண்ணினம் தான், புயல், சுனாமி, எரிமலை முதலிய இயற்கைச் சீற்றத்தின் போதும் பேரழிவிற்கு உள்ளாவது பெண்கள்தான் இத்தகைய நோக்கில் சூழலியல் பெண்ணியம் தனக்கான திட்ட வரையறைகளை வகுத்துக் கொண்டு அதற்கேற்ப இலக்கியக் கல்விகளை அணுக முயல்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பெண்ணியக் கவிஞர்கள், கவிதைகள், சூழலியல் பெண்ணியம்.

முன்னுரை

நவீனமயமாக்கமும் தாராளமயமாக்கமும் வளர்ச்சியடையத் தொடங்கியது முதல் இயற்கை மீதான பொருளாதாரத் தேவை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. இயற்கைக்குப் பயந்து வழிபட்டு வந்த நிலைமாறி அவற்றை மனிதனின் தேவைக்கு உடைமையாக்கிக் கொண்டான். பொருளாதார வளர்ச்சியை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்ட பின், இயற்கை சார்ந்த மரம், மண், நீர் முதலான ஐம்பூதங்களின் மீதும் உயிருள்ள விலங்கு மற்றும் பறவைகளின் மீதும் தன் ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தத் தொடங்கிவிட்டான்.

1974 - இல் சூழல் பெண்ணியம் என்ற சொல் முதன்முதலாய், பிரான்காய்டி எபோன் என்பவரால் எடுத்தாளப்பட்டது. அமெரிக்காவில் மெல்டவுன் என்ற மிகச்சிறிய தீவில் முதல் சூழல் பெண்ணிய மாநாடு நடைபெற்றது. இப்புலியில் பெண்களும் வாழ்வும் என்பது அம்மாநாட்டின் மையப் பொருளாகும் (இரா.பிரேமா, பெண்ணியம் அகலமும் ஆழமும் பக்.80). மேலை நாட்டினரால் கருத்துருவாக்கம் பெற்ற கோட்பாடு என்பது. ஆய்வுலகிற்கு

வேண்டுமானால் புதிது. பண்டைய பெண்ணிலக்கியப் படைப்பாளிகளிடம் சூழல் பெண்ணியம் என்ற கருத்தரங்கம் அறிவிப்பு செய்யப்படாமலே சூழல் சார்ந்து பெண்ணுணர்வில் பேசப்பட்டுள்ளன என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ளுதல் இன்றியமையாதது.

தொல்லியல் ஆய்வுகளும் சூழல் வயப்பட்ட பெண்களின் வரலாற்றைப் பதிவு செய்துள்ளன. திராவிடப் பண்பாடான சிந்துவெளிப் பண்பாட்டில் கிடைக்கப் பெற்ற ஆதாரங்கள் இயற்கையின் மூலாதாரமாகப் பெண் இருந்தமையைப் பறைசாற்றுகின்றன. மண்ணும் நீரும் பெண்ணின் அடையாளமாக இருந்துள்ளன. ஆண்மையச் சிந்தனையானது (Patriarchy) பெண்களையும் இயற்கையையும் ஒரு சேர ஒடுக்குகிறது. அணு ஆயுதங்கள், தீவிர ராணுவமயம், மாசுபடுத்துதல், காடழிப்பு ஆகிய சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள், ஆண்மையச் சிந்தனையிலிருந்து தோன்றும் செயல்பாடுகள். இதற்கு எதிராக, பெண்ணியத்தையும் சூழலியல் பாதுகாப்பையும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட கருத்தாக்கமே சூழலியல் பெண்ணியம் (Eco Feminism).

அடிப்படைகள்

சூழலியல் பெண்ணியத்தை ஒட்டிய எல்லாக் கருத்தாக்கங்களும் இரு அம்சங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை:

- சூழலியல் சீர்கேடுகளால் பெண்களே அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். சூழலியல் சீர்கேடு நிகழும் போது, பெண்கள் அடிப்படைத் தேவைகளான உணவுக்காகவும் நீருக்காகவும் அதிக நேரம் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஏற்கெனவே, பாலினம் சார்ந்த ஊதிய ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும் சமூகத்தில் சூழலியல் மாசுபட்டு விட்டதால், காடு, வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்களில் ஊதியம் குறைக்கப்படுகிறது. பெண்களுக்கான வருமானம், ஊட்டச்சத்து உடல்நலம் போன்றவை குறைகின்றன, குறைபாடு அடைக்கின்றன. அவர்களின் சமூக உறவுகள் துண்டிக்கப்படுகின்றன. மரபார்ந்த தொல்குடி அறிவு அழிந்து போகிறது. சூழலியல் பேரிடங்கள் நிகழும் போது, பெண்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகிறது.
- பெண்களுக்கும் இயற்கைக்குமான பிணைப்பு: இயல்பாகவே ஆண்களை விடப் பெண்கள் இயற்கை மீது அதிகமான பிணைப்பைக் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்கிறார் சூழலியல் பெண்ணியவாதி வந்தனா சிவா. இந்தப் பிணைப்பு மரபு சார்ந்ததாகவும், சூடகமானதாகவும் (Mystic) பார்க்கப்படுகிறது. பெண்களுக்கும் இயற்கைக்குமான பிணைப்பு இவ்வாறு புனிதப்படுத்தப்படுவதைச் சில பெண்ணியவாதிகள் எதிர்க்கிறார்கள். அதீதப் புனிதப்படுத்துதல் மூலம் நிதர்சனங்களிலிருந்து விலகிவிடக் கூடாது என சிலர் எச்சரிக்கிறார்கள். புனிதங்களை ஒதுக்கிவிட்டுப் பார்த்தாலும் உணவு, குடிநீர் போன்ற குடும்பத்தின் அடிப்படைத்

தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பொறுப்பு பெண்களின் மீதே சுமத்தப்பட்டுள்ளது என்பதால், இயற்கைச் சூழலுடன் பெண்களே அதிகம் பிணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தொடக்கமும் இயக்கங்களும்

சூழலியல் பெண்ணியவாதிகள், இயற்கை அன்னை என்பது போன்ற முத்திரைகளைக் கடுமையாக எதிர்க்கிறார்கள். பெண்களைப் புனிதப்படுத்தி, அவர்களைப் பொறுமையின் சிகரங்களாகச் சித்தரிப்பது போலவே இயற்கையும் சித்தரிக்கப்படுகிறது என்பது அவர்களின் கருத்து. அடக்கி ஆள்பவனாக ஆண் இருந்தாலும் தொடர்ந்து பொறுமையையும் அன்பையும் புரிதலையும் மட்டுமே வெளிப்படுத்தக் கூடிய சகிப்புத் தன்மையைப் பெண்களிடம் மட்டுமல்லாது இயற்கையிடத்தும் நாம் எதிர்ப்பார்க்கிறோம்.

இயற்கை வளங்களை அழிப்பதை எதிர்த்துப் போராடுதல்

பெண்களின் வாழ்க்கை முறை இயற்கையோடு அதிக தொடர்புடையதாகும். பெண்கள் காடுகளிலுள்ள மரங்களைப் பாதுகாக்கத் தங்கள் உயிரையும் பொருட்டாக மதிக்காது போராடிய முதல் போராட்டம் சிப்கோ போராட்டம். சிப்போ என்றால் தழுவுதல் என்று பொருள். உத்திரப் பிரதேசத்தில் உள்ள தேரி கரஹ்வல் என்ற இடத்தில் உள்ள காடுகளில் உள்ள மரங்களை வெட்ட அவ்வரசாங்கம் முடிவு செய்தது. அதை அங்கு வாழும் ஆண்களும் ஆதரித்தனர். மரங்களை வெட்டுவதற்காக ஆட்கள் வந்த பொழுது அதை எதிர்த்து அங்கு வாழும் பெண்கள் அம்மரங்களைத் தழுவிக் கொள்ள, வெட்ட வந்தவர்கள் திரும்பிப் போக வேண்டியதாயிற்று. பின்னர், அப்பெண்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அரசாங்கமும் பெண்களின் போராட்டத்தின் விளைவாகத் தன் முடிவை மாற்றிக் கொண்டது. இது 1974 - ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நிகழ்ந்தது. கல்வியும், வெளி உலக அனுபவமுமில்லாத ஏழைப் பெண்களுக்கு இயற்கையைப் பராமரிப்பதில் இருந்த விழிப்புணர்வும், ஆர்வமும் பின்பு இந்தியா முழுவதும் பரவிற்று.

சிப்கோவைப் போன்றதொரு இயக்கம் கர்நாடகாவிலும் நிகழ்ந்தது. இவ்வியக்கத்திலும் பெண்கள் ஒன்று சேர்ந்து மரங்களைத் தழுவிக் கொண்டு, அதை வெட்டுவதின்றும் தடுத்தனர். இவ்வியக்கம் ~அப்பிகோ| இயக்கம் என்றழைக்கப்பட்டது. அப்பிகோ என்றால் கன்டை மொழியில் 'தழுவிக் கொள்வுத' என்று பொருள். இவ்வியக்கத்தின் தொடர்ச்சியாக இங்கு வசிக்கும் பெண்கள் மரங்களைப் பாதுகாக்கும் திட்டம் ஒன்றை உருவாக்கினர். ஒவ்வொரு பெண்ணும் தினமும் ஒரு கைப்பிடி தானியத்தைச் சேமித்து வைத்துக் காட்டைப் பாதுகாக்கும் காவலர்களுக்கு அளித்தாள். பின்னர், இவர்கள் தங்கள் பகுதியிலுள்ள மற்ற கிராமப் பெண்களையும் இவ்வியக்கத்தில் பங்கு பெறச் செய்தனர்.

பெண்களிடையே இவ்விழிப்புணர்வு ஏற்படக் காரணங்கள் உள்ளன. இங்கு வாழும் மக்களின் தொழில் விவசாயம் ஆகும். ஆடு மாடுகளை மேய்ப்பது, வளர்ப்புப் பிராணிகளுக்கான தீவனங்கள் சேகரிப்பது முதலியவை பெண்களின் பொறுப்பாகும்.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

இத்தேவைக்கும் இயற்கையில் கிடைக்கும் காய்கறிகள், எரிபொருட்கள், உரங்கள் முதலியவற்றிற்கும் பெண்கள் காடுகளையே நம்பி இருந்தனர். காடுகள் அழிந்தால் இத்தேவைகளுக்காகப் பெண்கள் வெகுதூரம் நடக்க வேண்டியிருக்கும்.

காடு என்பது மரங்களை மட்டும் குறிக்கவில்லை. காடு என்பது அத்துடன் இணைந்த மண், தண்ணீர், காற்று இவற்றின் தூய்மைக்கும், வளத்திற்கும் அடிப்படையானது. மரங்களை அழிப்பது என்பது அவர்கள் வாழும் இயற்கை வளங்களை வற்றச் செய்வதாகும். ஆயின் இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டுமென்று பெண்கள் பெற்ற அறிவு விஞ்ஞான அடிப்படையில் வந்ததன்று. அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவிகும் வாழ்க்கைப் போராட்டத்தின் மூலம் கிடைத்த அறிவாகும். பெண்கள் உணவு படைப்பவர்கள். அக்கடமையின் அடிப்படையில் ஏற்பட்ட பொறுப்பு அவர்களை அழிவுக்கெதிராகப் போராடி வெற்றி பெற வைத்தது. மேலும், இது பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் இடையே உள்ள மாறுபட்ட நோக்கங்களையும், கண்ணோட்டங்களையும் உணர்த்துகின்றது. ஆண்கள் வியாபார நோக்கில் செயற்பட்டு உடனடி பலனை எதிர்பார்த்தனர். பெண்கள் தங்கள் அனுபவத்தின் மூலம் பெற்ற தொலைநோக்குடன் செயற்பட்டனர் என்பதனை இது வெளிப்படுத்துகின்றது.

நர்மதை நதியின் குறுக்கே கட்டப்படும் ஆயிரக்கணக்கான அணைகள் அங்கு வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் கேடு விளைவிப்பதைத் தடுக்கும் வகையில் 15 வருடங்களாகப் போராட்டம் நிகழ்ந்தது. இது நர்மதா பசோ அந்தோலன் என்றழைக்கப்பட்டது. இப்போராட்டத்தில் பெண்களை ஈடுபடுத்தி முன்னின்று நடத்தியவர் மேதாபட்கர் என்ற பெண்மணியாவார். இப்போராட்டத்தில் அருந்ததிராயும் தீவிரமாகப் பங்கு கொண்டார். ஆயினும் இறுதியில் அதிகார வர்க்கமே வெற்றி பெற்றது. காடுகள் அழிந்தால் ஆண்கள் அவ்விடங்களை விட்டுப் பிழைப்புத் தேடி வெளியிடங்களுக்குச் செல்வர். ஆயின் அங்கு வாழும் பெண்களின் நிலை மேலும் மோசமடையும்.

காடுகளின் பாதுகாப்பு குறித்த சிந்தனைகள்

வனங்களும், மலைக்காடுகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். மரங்கள் வெட்டுவது தடுக்கப்பட வேண்டும். காட்டிற்கு மனிதர்களால் ஏற்படும் பங்கம் பெண்ணினத்திற்கு ஏற்படுத்தப்படும் களங்கமாகும் என்று சுற்றுச்சூழல் பெண்ணியவாதிகள் வாதிகின்றனர். கவிஞர்களால் சுற்றுச்சூழலியல் பெண்ணுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது. இவை போன்றன சுற்றுச்சூழலுக்குப் பெண்ணியவாதிகள் தரும் ஆதரவு கருத்தாக்கம் ஆகும்.

அவளின் திருமண வயதை

வேலியில் நிற்கும் கல்யாண முருங்கை சொல்லும்

அந்த மரமும் அவளும்

வேறு வேறு திசையிலிருந்து

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

வெட்டி நடப்பட்டவர்கள்
இந்த நிலத்தில் ஒரே நாளில்
அவளைப் போலவே அதுவும்
பட்டும் துளிர்ந்தும் - இப்போது
பெரிய தாய் மரமாகத் தனது வாரிசுகள்
தோட்டம் முழுவதும் செழிக்க நிற்கிறது - நின்றது
...இன்று
எங்கோ வேறு திசையில்
கடலில் மிதக்கிறது

யாருடைய வாழ்க்கையோ சுமந்து கொண்டு (நீரின்றி அமையாது உலகு, ப. 6)

(முகூர்த்தக் காலாக மணமகன் வீட்டில் நடப்படும் கல்யாண முருங்கைக் கிளை வளர்ந்து மரமான பிறகு அது கட்டுமரமாகப் பயன்படுத்தப்படுவது மீனவ சமூகத்தின் நாட்டார் வழக்கமாகும்) கல்யாணமும் கட்டுமரமும்| கவிதையாடலின், பெண் - மரம் என்ற இணைவைக் குறிப்பிட்டு மரம் போன்று சமூகமயமாக்கலில் பெண்ணுக்கான கடமையைச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். இயற்கையும் பெண்ணும் மனித வாழ்வாதாரங்கள் என்ற கருத்து மாலதிமைத்ரியிடம் வலுப்பெற்றுள்ளது.

மனிதன் வாழ்வது புரிகிறதா?

கூட்டை இழந்த பறவையோலம்

சாட்டையடி போல் கேட்கிறதா?

இங்கே

கருவில் பெண்ணை அழிப்போர்க்குக்

காட்டை அழித்தல் பெரிதாமோ? (வைகைச் செல்வி, அம்மி, ப.30)

மெல்லச் சாகுமோ மலைக்காடுகள் கவிதையாடல் காடுகளை அழிக்கும் நயவஞ்சகர்களின் செயலைப் பெண் கருவை அழிக்கும் செயலுடன் ஒப்பிட்டுள்ளது.

நீர், காற்று மாசுபாடுகள் குறித்த பதிவுகள்

நிலத்தடி நீரைத் தேவைக்கு அதிகமாக உறிஞ்சி பூமியின் தன்மையை, வெம்மையாக மாற்றுவதுடன் அனைத்து நதி நீரினையும், மனிதக் கழிவுகளால் அசுத்தம் செய்வதையும் மகளிர் கவிதைகள் கண்டித்துள்ளன. நீர் மாசு தடைச்சட்டம், காற்று மாசுத் தடைச்சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டும் இவற்றைத் தடுக்க இயலாநிலை தான் இன்றுள்ளது. இதனை மாற்றியமைக்கும் பணியினைச் சுற்றுச்சூழல் பெண்ணியவாதிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

எல்லாக் காலங்களிலும்

உன் கழிவுகளைக் கொட்டி

உன்னைச் சுத்தப்படுத்தியிருக்கிறாய்

இன்று இதில் எதையும்

நினைவுறுத்தாது

உன் தாகம் தணிக்கத் தயாராகிறது

உன் அசுத்தங்களை

அடித்துக் கொண்டு போக

இது நதியில்லை

ஏரி

சலனமற்றத் தேங்கிய நீ

பத்திரமாய்ப் பாதுகாக்கும்

ஏதொன்றும் தொலைந்து போகாமல் (சல்மா, பச்சைத் தேவதை, ப.39)

ஏரி கவிதையாடலில், ஏரி - பெண் இணைகளுக்குள் உள்ள ஒப்புமைத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தாகம் தணிக்கும் ஏரியை அசுத்தப்படுத்தாதீர் என அறிவிப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளது. பெண் இனத்தை அடக்கி, ஒடுக்கி மேலாண்மை செய்வதைப் போல பூமியில் உள்ள இயற்கை வளங்களையும் சுரண்டி, தன் ஆதிக்கத்தை நிலை நிறுத்தும் கூட்டத்திற்கு எதிராகச் சுற்றுச் சூழலியப் பெண்ணியம் செய்வாற்றுகின்றது.

பெண் - இயற்கை இரண்டையும் ஒரு சேர மீட்டெடுக்கும் இலக்குதான் சுற்றுச்சூழல் பெண்ணியம் (Eco Feminism) ஆகும். பெண் கவிதையாடல்கள் சுற்றுச் சூழலியலுடன் பெண்ணை இணைத்து கவித்துவம் கண்டுள்ளது.

தீவிரப் பெண்ணியவாதிகளில் ஒருவரான ஜேனட்பிகி, சூழலியப் பெண்ணியம், இலட்சியப் பாங்கானது, இயற்கையையும், மகளிரது வாழ்வியலையும் இணைக்கும் போக்கு அனுபூதி இணைப்பாக (Mystical Connection) உள்ளது என்பார். (தி.கமலி, பெண்ணியப் படைப்பிலக்கியம் ப.128) இவர்கள் தொழில் நுட்பத்தை விலக்கி இயற்கையை நேசிக்கும் வாழ்வியலைப் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

- சூரிய ஆற்றலைப் பயன்படுத்துதல்
- நிலத்தடி நீரை மிதமிஞ்சி உறிஞ்சாதிருத்தல்
- இயற்கையை வெற்றி கொள்ள முடியாது இருத்தல்
- இயற்கையை நட்புறவுடன் பேணி வாழுதல்

சுற்றுச்சூழலியப் பெண்ணியத்தின் நூலகத்தில் மரியாமைஸ் (Marriamies), வந்தனா சிவா (Vandana Shiva) போன்றோர் வலியுறுத்துகின்றனர். இவர்களைப் போன்று தமிழ்க் கவிஞர்களில் வைகைச் செல்வி, சல்மா, தேன்மொழி, மாலதி மைத்ரி போன்றோர் இயற்கைக்கு ஆதரவுக்குரல் கொடுத்துள்ளனர். சுற்றுச்சூழலியப் பெண்ணியவாதியாக தன்னை அடையாளப்படுத்தும் வைகைச் செல்வியின் கவிதையாடல்கள் இயற்கையோடு உறவாடியுள்ளது. இவரது அம்மி என்னும் கவிதைத் தொகுப்பு சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

குறித்து பறை சாற்றியுள்ளது. காடு பாதுகாப்பு, நீர் பாதுகாப்பு, காற்று மாசுபடாமல் தடுத்தல் என்ற நிலைகளில் வியாபித்துள்ளது.

புலம்பெயர்வும் சூழல்நலிவும்

புலம்பெயர்த்தலின் இடர்பாடுகளைப் பெண்ணியப் கவிஞர்கள் பதிவு செய்யும் பாக்களில் இயற்கையின் நலிவும் இணைத்தே காட்டப்பட்டுள்ளது. சங்கப் பாவில் பாரி மகளிர் பாடிய பாடல் தந்தை இழப்பின் ஊடாகப் புலம்பெயர்த்த வலியைக் கூறுகின்றது. புலம்பெயர்தலில் குறிப்பாக அதிகார வர்க்கம் இயற்கையை ஆளுகை செய்யும் நிலைப்பாட்டினையும் உறுதிசெய்கின்றது.

அற்றைத்திங்கள் அவ்வெண்ணிலவின்

எந்தையும் உடையேம் எம்குன்றும் பிறர்கொளார்

இற்றைத் திங்கள் இவ்வெண்ணிலவின்

வென்றெறி முரசின் வேந்தம்எம்

குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையுமில்மே (புறநானூறு, பா. 112)

இக்கவிதையின் வலி, வடு இன்றைய ஈழத்துப் புலம்பெயர் கவிதைகளின் தொனிக்கின்றது.

எத்தனை வம்சங்கள்

வேர் கொண்ட மண்

அத்தனை தலைமுறையின்

தலைவிதியும்

துப்பாக்கிகளின் நிர்பந்தத்தில்

தலைகீழாயிற்று

...அந்த நிலத்தின் மீது தான்

எங்கள் உயிரை வைத்திருந்தோம் (அ.மங்கை, பெயல் மணக்கும் பொழுது, ப.20)

இக்கவிதை போர் வன்முறையால் மண்ணும் பெண்ணும் ஒரு சேரப் பாதிக்கப்படுதலை ஐயமற விளக்குகின்றது. ஆதலால் தான் பெண்ணியவாதிகள் போர் வன்முறைகள் மற்றும் பாலியல் வன்முறைக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகின்றனர்.

நிலம் மாசடைதல்

இயற்கையமைப்பில் ஈடு இணையற்ற உற்பத்திக் காரணியாக விளங்குவது நிலம். இந்நிலமானது நெகிழி வேதியியல், கழிவு, கட்டிட இடிபாட்டுச் சுமைகளால் நாசமாக்கப்படுகின்றது. விசத் தன்மையுள்ள மருந்துகளையும், உரங்களையும் பயன்படுத்துவதால் நிலம் மலட்டுத் தன்மை அடைகின்றது. மட்டும் தன்மை கொண்ட பொருட்கள் சிதைவுற்று மண்ணோடு இரண்டறக் கலக்கின்றன. ஆனால், கண்ணாடி மற்றும் நெகிழி, உலோகப்பாகங்கள் போன்றவை மண்ணோடு மட்காத பொருட்களாதலால் அவை

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

நிலம் மாசுபடக் காரணமாகின்றன. பல்வேறு கழிவுகளால் நிலம் மலட்டுத் தன்மை அடைந்துள்ளதை,

இன்று அவள் கன்னிப் பெண் அல்ல

மலட்டுப் பெண் அவளுடைய

கூன் பிறை நெற்றியில்

குங்குமம் இல்லை

தோழிற்சாலை சிம்னிகளின்

கூண்டுப் புகைதான் (சூழலைக் காப்போம், ப.45)

(பொன் நாவரசு அறக்கட்டளை, கஸ்தூர்பா நகர், அடையாறு, சென்னை - 20 மு.ப.1997) என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன. பெண்ணுக்கு ஏற்படும் அவலநிலையை இயற்கை அழிவோடு ஒப்பிட்டுக் காட்டியுள்ளார்.

பெண்ணுடலும் – இயற்கையும்

பெண்ணுடலை இயற்கையுடன் கரைத்து உணருதல் பெண்ணுடலை இயற்கையாகப் பாவித்து இரண்டறக் கலந்தநிலை போன்றன சுகிர்தாராணி, குட்டிரேவதி, மாலதிமைத்ரி, வைகைச்செல்வி, தேன்மொழி போன்றோரின் கவிதையாடல்களில் காணப்படுகிறது. சுகிர்தாராணி, குட்டிரேவதி, மாலதிமைத்ரி போன்றோர் பாலுறுப்பு அடையாளமாக இயற்கைப் புனைவோடு உடலை உருமாற்றியுள்ளனர். வைகைச்செல்வி, தேன்மொழியின் கவிதையாடலில் இயற்கையின் நசிவைத் தடுக்கும் நோக்குடன் இயற்கையைப் பெண்ணுடலுடன் பொருத்திக் காட்டியுள்ளனர்.

அதிகாலையில் எழுந்து

வயல் தாண்டி ஓடிச் சென்று பார்த்தேன்

புதிய உடலுடன் ஓடிக் கொண்டிருந்தது எனது ஆறு

பால் மணத்துடன் (மாலதிமைத்ரி, சங்கராபரணி, ப. 47)

மாலதிமைத்ரியின் நீரின்றி அமையாது உலகு என்ற கவிதைத் தொகுப்பில் பெண்ணுடலே நீராக உருவகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. இயற்கையே பெண்பிம்பம் என்று பிரபஞ்சத்தின் மூல ஊற்றாகப் பெண்ணுடலைச் சித்திரித்துள்ளார்.

இயற்கையோடு உறவு பெற்ற ஆன்மீக நேயம்

வைகைச் செல்வியின் கவிதைகள் இயற்கையோடு உறவு பெற்ற ஆன்மீக நேயத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது. இது பெண்களின் இலக்கிய வெளி விரிவின் சான்று, பெண் தனது இருத்தலுக்கான போராட்டத்தைக் கர்ப்பப் பையில் இருந்தே தொடங்க வேண்டியுள்ள காலச்சூழலில், அவள் எப்படித் தன்னை மறு ஆக்கம் செய்து கொள்வது? மொழி வழியே இருத்தலின் அடையாளங்களைப் பதிவு செய்தல் ஒரு வகையில் மறுஆக்கம் செய்து கொள்வது

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

தான் (கமலி, பெண்ணியப் படைப்பிலக்கியம், ப.183). அவ்வகையில் வைகைச் செல்வியின் கவிதையானது வள்ளலாரின் கவிதையோடு ஒப்புநோக்கத் தக்கதாக உள்ளது.

வாடிய பயிரைக் கண்ட போதெல்லாம் வாடினென் (ஹரி விஜயலட்சுமி, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, ப.316) என்று வெளிப்படும் அனைத்துவுயிரின் மீதான நேசவுணர்வானது பின்வரும் கவிதையாடலில் காணப்படுகின்றது.

மரங்களை நான் நேசிக்கிறேன்

...எத்தனை எத்தனை மரங்கள்

என்னை நேசிக்கின்றன

அதனால் தான் சொல்கிறேன்

மரங்களை வெட்டாதீர்!

வெட்டுகையில் -

என் இதயத் துடிப்பு!

மெல்ல மெல்லக் குறையும் (வைகைச்செல்வி, அம்மி, ப.81)

மரங்களே ஓ மரங்களே என்ற இக்கவிதையாடல், இயற்கையைத் தாய்மையுணர்வுடன் ஆதரித்துள்ளது. விடுதலையை நோக்கிய பெண்ணிய இயக்கம் இன்று தனக்கான இலக்கிய வெளியை மெய்யியல் சார்ந்து விஸ்தரித்துள்ளது. ஆண்களால் மட்டுமே உணரமுடியும் என்ற மெய்யியல் கோட்பாடு பெண்களுக்கு வாய்த்ததாக இக்கவிதையாடல்கள் பறைசாற்றுகின்றன. இயற்கையோடு இணைந்த நெறி

இயற்கையோடு கலத்தல் எனும் கவித்துவம் பாரதியார், பாரதிதாசன் போன்ற ஆண் கவிஞர்களிடம் மட்டுமே இருந்தது என்ற நிலையை மாற்ற இன்றைய நவீன பெண் கவிஞர்கள் முயன்றுள்ளனர். மேலைநாட்டுக் கவிஞர்களான எமரிசன், தோரியோ முதலியவர்கள் இயற்கைக்குள் மனிதனைக் கண்டவர்கள் (ப.தமிழரசி, இருபதாம் நூற்றாண்டுப் பெண் கவிஞர்கள், ப.174). இப்போக்கு மாலதி மைத்ரி, தேன்மொழி, வைகைச்செல்வி போன்றோரிடம் மிகுதியாகக் காணப்படுகிறது. வைகைச்செல்வியின் கவிதையாடல் இயற்கையாக மாற எண்ணம் கொண்டுள்ளது.

முடிவுரை

இயற்கையை நேசித்த பெண் தன்னையும் இயற்கையையும் காக்க போராடியதன் விளைவே சூழல் பெண்ணியத்தின் தோற்றுவாய் என்பதை இக்கட்டுரை வாயிலாக உணரமுடிகின்றது. போராட்டத்தின் தொடக்கம் தொடக்கமாய் இருந்து வளர்ச்சி பெற்று வருகின்றதே தவிர முடிவை எட்டியபாடில்லை. தன்னையும் தான் சார்ந்திருக்கும் இயற்கையையும் மீட்க கவிதைகளின் வாயிலாக பெண்ணியக் கவிஞர்கள் முனைந்துள்ளனர் என்பதே இக்கட்டுரையின் தொகுப்பாக அமைகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] சல்மா, பச்சைத் தேவதை, காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில்.
- [2] சூழலைக் காப்போம், பொன் நாவரசு அறக்கட்டளை, கஸ்தூர்பா நகர், அடையாறு, சென்னை.
- [3] அ.மங்கை, பெயல் மணக்கும் பொழுது, மாற்று வெளியீடு, சென்னை.
- [4] மாலதி மைத்ரி, நீரின்றி அமையாது உலகு, காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில்.
- [5] மாலதிமைத்ரி, சங்கராபரணி, காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில்.
- [6] வைகைச் செல்வி, அம்மி, காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை.
- [7] வைகைச் செல்வி, இன்னொரு உலகில்... இன்னொரு மாலையில்..., காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை.
- [8] ஹரி விஜயலட்சுமி, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில்.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.